

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

HACER Y DEFENDER CON AMOR

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

Con el proyecto de Identidad Campesina me fui para México en abril y fue el mismo proyecto con el que estuvimos en la gala. Se habla de los productos que se cultivan en la vereda, allá todavía hilan la lana, se hace queso y yogurt. El día de la gala Nidiecita me abrazo...me expresó: -“Adrianita he aprendido mucho de usted”- Le vi en su rostro que estaba contenta. -“No, Nidiecita, es que todo en la vida se puede lograr, pero toca es como como hacerlo con amor”- Todo con cariño se hace y toca defenderlo.

Yo desde siempre quise ser profe, empezamos por ahí, desde que era pequeña. Tenemos fotos en casa donde mi hermana y yo éramos las profes, y mis hermanos menores ahí. Cuando mi papá construyó la casa, mi Papito es de Bogotá, toda la vida vi materiales: ladrillos, cemento. Entonces, cogíamos los ladrillos y hacíamos pupitres, o sea, yo toda la vida sentí como esa vocación, digámoslo así.

Entonces, empiezo el bachillerato. Estudié en escuela pública y también en colegio público, terminé en el colegio Bravo Páez; inclusive, tengo un recuerdo muy bonito de la escuela pública y una profe que no olvido: la profe de quinto.

En la iglesia del 20 de julio había una escuelita pública que se llamaba la escuelita Salesiana, entonces, ahí conocí a la profe Luz Marina en el grado quinto. Fue una profe tan cariñosa, pero súper cariñosa, sobre todo recuerdo es como eso... sí, el cariño con que nos trataba. Yo siempre fui más bien calladita (como ese perfil de estudiante calladito y ensimismado), ella sí le sacaba a uno cosas con sus estrategias, o sea, recuerdo mucho la profe Luz Marina. Con eso, entro al bachillerato como con más ganas de ser profe.

Tuve un año que nos fuimos para Fusa, mi papá quería como ensayar allá, hacer una casa. Nos fuimos un año para allá (incluso yo hice mi sexto allá), pero a mí papito no le gustó entonces nos devolvimos para acá, otra vez al colegio público, pues somos siete hermanos. Con mi papito

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

construyendo sus casas, la situación siempre fue un poco compleja, aunque a algunos hermanos sí les pagó colegio privado, pero a nosotros colegio público.

Salgo del Bravo Páez en el 93 de 17 años y más bien confusa, como que todavía no sabía ni qué hacer. Me presenté a la Pedagógica una vez y me frustré porque no pasé, entonces no lo volví a intentar. En ese tiempo digamos que, en mi caso, no había quien le mostrara a uno como un camino, ni una tía, ni los papás. Ellos eran encarrilados en su trabajo o cuidando hijos, ese rollo era lo que uno lograra ver y mi familia no fue muy académica, aunque hubiera primos estudiados. Entonces, era lo que uno logrará como medio decir: - *venga será por acá o por allá*.-

Mi hermana mayor tenía almacenes de zapatos en el Restrepo y en el Norte; lo que yo hice fue como pegarme a trabajar con ella. Ahí se me fueron tres años de la vida trabajando con ella, aunque hice cursos de secretariado, ¡imagínate yo de secretaria! Me volví a presentar a la Pedagógica una segunda vez y no pasé, yo decía: -*No, entonces ¿será qué es que no voy a ser maestra?*”-.

Un día, que venía del trabajo de mi hermana del Norte (de la 85 con 15), entre a un Telecom por Chapinero, cuando existía el famoso Telecom, recuerdo que yo me bajé ahí y tomé un directorio, en ese entonces existían los directorios. Cogí el directorio y dije: -*“Ve pues, qué bueno irme a estudiar a otra parte, pues no tiene que ser acá”*-. Mi familia es de Manizales y del eje Cafetero, allá está la familia de mi mamá y de mi papá, mi papá es de Armenia y mi mamá es del norte del Tolima, cerca Manizales, y yo pues sí sabía que Manizales era una ciudad universitaria, así que pensaba: -*“de pronto allá”*-. Mi papá, no es por nada, pero todo lo que yo le decía él me lo daba. En medio de todo, yo decía que tal que él me diga que sí, que sí me paga allá, y pues así fue, me pagó allá.

Yo me presenté en dos universidades privadas: en la Católica y en la Universidad de Manizales, en la Católica me presenté para Fonoaudiología y en la de Manizales me presenté para Educación Especial. Me dije a mí misma en la que pasé. Ya había conversado con mis papás y mi papá había dicho que sí, que él me apoyaba; yo veía que él nunca le veía “pero” a nada, entonces me fui para allá en el 96.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Empecé a estudiar la Licenciatura de Educación Especial porque tuve como mayor puntaje en esa universidad y sobre todo porque me seguía como rondando en la cabeza ser maestra, y yo sí lo veía también por el lado de una educación diferente, por eso también le apunté a Fonoaudiología por el otro lado, que era como el trabajo con sordos.

Me encarrilé con Educación Especial, fueron cuatro años estudiando. Mis papás acá, toda mi familia acá y allá yo vivía con unos abuelos; con un par de abuelitos que eran tíos de mi mamá, digamos que no llegué a una casa desconocida. Allá conocí todo el tema de la Educación Especial, trabajábamos el énfasis de la universidad que era autismo y déficit cognitivo, que en ese tiempo se llamaba retardo mental. La universidad tenía dos institutos, entonces uno hacía prácticas como desde cuarto semestre en esos institutos de la universidad. Nunca lo dudé, nunca pensé en salirme, yo encantada con ser maestra.

Eran ocho semestres en ese entonces para la licenciatura, no sé ahorita si ya subieron, eran ocho semestres. En ese último año daban como tres opciones para graduarse: hacía tesis, un diplomado que tenía que pagar o hacía un año de servicio social. ¡A quién le dijeron! Pues a mí que todo lo social me gusta, entonces dije sí.

La condición de la universidad era que uno tenía que buscar el pueblo donde desarrollar ese proyecto, pero tenía que ser con comunidad. Como mi madre tenía todavía la abuelita viva, la mamá y toda la familia Aguirre (en un pueblito cerca de Manizales que queda como a dos horas, en el norte del Tolima). Entonces, yo decidí: *“Pues voy y vivo con mi abuela un año y desarrollo el proyecto y vengo y me gradúo al año”*. Y con mi amiga Luz Dary, mi mejor, hicimos el mismo proyecto y lo presentamos. Ella lo postuló al alcalde de Villa María y yo al alcalde de Berbeo y pues a las dos nos lo aceptaron, *que sí, que listo*.

Estaba súper feliz, pues más de uno me criticó *“Que un año más y que no sé qué”*, pero yo lo veía como fue... una bella experiencia, yo decía: *“Pues qué rico tener algo de experiencia”*, y así fue.

Antes de irme, para ese año de servicio social, tuve un año de práctica en rural en Manizales. Recuerdo que, en octavo semestre, rifaban para donde uno se iba, porque era una práctica intensiva,

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

o sea casi de Interna, solamente íbamos los viernes a asesoría. Yo quería irme para la ruralidad de Neira Caldas, que era ir a vivir allá con otros profesionales. Y se me dieron las cosas y me fui para allá durante 11 meses. Yo trabajé con veterinarios, con fonos, con médicos, con licenciados.

En ese entonces las universidades brindaban la vivienda, uno tenía que pagar la comida. Ellos nos daban el transporte, una cosa maravillosa, fue inolvidable para mí. Eso pegadito a lo del año de servicio social, pues yo me terminé de convencer que lo mío sí era eso.

Fue ahí donde el alcalde me dio el empleo por un año. Le llevé la propuesta del servicio social, cuando se dio cuenta que yo era de la Universidad de Manizales quedó encantado porque él era economista de la Universidad de Manizales. Me dijo: -“yo soy egresado de ahí”-, pero en los pueblos se vive mucho el tema de la política y el partido político de él era contrario a mi familia.

Lo primero que me preguntó cuándo vio mi nombre completo fue:

-“¿usted es de cuáles Aguirres?” -

-“Pues mi tío tiene tienda en tal lado...” - respondí

- “Ah, usted es sobrina de Pedro Aguirre”-

-“Sí, yo soy sobrina de él”- Confirme.

Cuando terminamos esa conversación pensé: -“Ya me dijo que no”- (Risas), pero cuando él vio que yo era de la Universidad de Manizales, me dijo: “Digamos que a usted la salvó esto, la voy a dejar que trabaje acá, acá hacemos...”. Empezó a explicarme todo lo social que hacían en las veredas y quedé más fascinada.

La diferencia, con mi amiga, fue que a las dos nos aceptaron, pero a mí me pagaban un mínimo a mi amiga no. Me dijo: - “a usted se le va a pagar”-, yo encantadísima porque en toda la carrera no trabajé. A mí me servía, iba a vivir con mi abuela y con la familia, me dieron oficina, trabajaba como una psicóloga, con una enfermera, era todo un equipo social genial. Nos dieron hasta conductor, viajábamos en una Toyota a las veredas. Le decían uno doctora para acá, doctora para allá (Risas) y sin graduarnos.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Lo viví maravilloso porque era un contacto con la comunidad del campo genial, desde ahí yo dije: -“¡No, ¡qué rico ser profe del campo!”-; o sea, yo siempre lo manifesté y lo pensaba así. Y más porque recuerdo que cuando éramos pequeños e íbamos a pasear a ese pueblito, a la vereda de mi mamá que se llama La Palma, pasábamos por una escuelita súper hermosa, que yo la miraba y decía: “¡qué belleza!”.

Me parecía muy lindo que una escuela, y sigue pasando (ahorita me doy cuenta en Las Mercedes), que una escuela congrega todo. No solamente a los niños, sino que ahí es donde hacen las juntas de acción comunal, si hay una reunión de X o Y, o si se reparten los regalos de Navidad, las novenas... o sea, lo congrega todo. Sigue siendo un espacio de la comunidad.

Se terminó ese año y me gradué. Todo el 99 lo hice en el pueblito que te cuento, el 22 de diciembre del 2000 me gradué en la Universidad de Manizales y pues mi intención era quedarme por esa región, repartí hojas de vida hartísimas y no fue posible, no me salió nada por allá. Tenía muchos conocidos, muchos contactos y nada. En abril ya desistí y me vine para Bogotá.

Yo no conocía mucho del Distrito, la verdad no estaba como en ese contexto. Todos saben cómo son las mamás, entonces yo con esa hoja de vida debajo el brazo, le decía: -“Ma, ¿qué hago?”- y había un colegio en la misma cuadra, ella me dijo: -“Pues vaya, llévelo allá”, pero uno golpear y llevar una hoja de vida, así como así, jajaja. Y así fue, ese fue mi primer colegio, un colegio de garaje. Se llamaba el colegio Indoamericano, en el barrio del Sosiego, por la cuadra de la casa de mi papá.

Era el Gimnasio Indoamericano. Sigue existiendo, inclusive ahí estudio mi hija el preescolar porque es muy artístico. Entonces yo golpeé, me abrió el profe Carlos y le dije, yo soy fulanita de tal, soy vecina de ustedes y me acabé de graduar. El señor me aceptó la hoja de vida, le dije: “yo soy profe, pues, recién egresada, ta, ta, ta”. Y como a los 15 días me llaman para dar Ciencias Naturales por horas.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Yo acepté el trabajo, eso fue en todo el 2000 y ese trabajo me duró hasta agosto. En agosto el profe, como era un colegio pequeño, me explicó que no podía pagar más. Les tocó que otras profes asumieran esa carga. Yo lo entendí, le dije: -“*No, tranquilo, profe, no se preocupe*”-.

Resulta que en agosto alguien me empezó a hablar de las interinidades del Distrito, inclusive un señor de una tienda que era compadre de mi mamá. En ese entonces él tenía como unas hermanas en el Distrito y me hablaba, y me volvía a hablar del Distrito, pero para mí era como si me hablara de otro mundo. Yo ni me interesé en ese momento, ni le veía la importancia o si no ya estaría vinculada desde el 2000. Sí, desde el 2000.

Cuando él me empezó a hablar, esa parte no la recuerdo muy bien, pero terminé vinculada con una interinidad del Distrito por tres meses. Eso fue en el 2001. Logré trabajar tres meses en un colegio de Barrios Unidos.

Era un taller de educación especial, un trabajo que yo pensaba: -“*No, que dicha quedarme acá*”. Eran puros talleres y solamente los viernes ellos recibían clases de matemáticas, lenguaje, ciencias, las áreas básicas. A mí me dieron un grupito de déficit cognitivo, eran como unos doce adultos con déficit cognitivo, pero estaban como en un nivel de tercero de primaria y ellos trabajaban madera.

Hacíamos trabajos en madera, había como un emprendimiento con ese tema y los viernes todo lo pedagógico. Entonces, les enseñaba matemáticas, lenguajes, sociales y ese trabajito me duró tres meses, porque ya se me acabó la interinidad. Lo que a mí me sorprende todavía es que eso fue en el 2001 y yo me vine a contactar con temas de concurso hasta el 2004. No sé qué pasó en esos tres años que no me avispé, el caso fue que de ahí me fui para colegios privados, yo duré quince años en lo privado, ¡quince años en lo privado!

Del colegio en que trabajé como interina me fui para un colegio de Santa Librada, más o menos grandecito, cuando existían colegios de convenio, que era cuando la secretaria le pagaba a esa rectora una plática por ciertos niños, entonces era un colegio más o menos grande el Santa Ana del Sur.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Yo trabajé en el Santa Ana cuatro años, en ese colegio fui la profe del mismo grupo, a mí me entregaron un segundo y lo tuve tercero, cuarto y quinto hasta que lo gradué. Hasta ese momento fue cuando ya me fui para un colegio más grande de Bosa, un colegio de Cocrear. Sin embargo, para mí fue el Santa Ana mi verdadera escuela. Incluso me invitaron a los cincuenta años porque yo dejé allá un trabajo como bien hecho.

Digamos que en la universidad uno siempre aprende una cierta teoría, pero digamos que la práctica es lo que lo fortalece a uno, eso es indudable, indudable. Por ejemplo, ahí fue donde yo aprendí a aplicar proyectos que ha sido mi estrategia, siempre han sido proyectos de aula que es donde uno recoge como varias cosas al tiempo y puede como apuntarle a las dificultades o a las necesidades de cada niño, lo que me ha funcionado muy bien desde ese entonces.

En ese entonces, un compañero me dice: -“en Cocrear están recibiendo”-, y me fui para Cocrear y allá duré otros cuatro años, allí fui profe de primaria. Era un colegio súper grande, porque eran cuatro colegios de concesión. En ese colegio de Cocrear solo me dieron primaria y salí a los cuatro años porque el rector Miguel pues me saca.

La verdad fue que nos sentaron a las tres profes de tercero, nos sienta y de mi tercerito habían perdido el año tres niños y de los otros terceros no; a mí me da la impresión que eso fue lo que no le gustó a él, porque nos sentó ahí con las otras dos profes y ¿cómo hacen en esos colegios? pues a quemarropa que lo sacan a uno. Todo fue delante de ellas (de mis compañeras), él dijo: -“*No aquí hay una profe que se va*”-. Y empezó a hablar de los procesos, porque pues a ellos no les convenía que los niños perdieran el año, pero igual yo tenía un sustento, pero el caso fue que me dijo que yo era la que salía. Y le respondí: -“*Listo, profe, pues, ni modo*”-.

En ese momento, pues como en todo colegio que hay rumores, ya sabía que yo era la que salía. Decían que de terceros sale tal, se escuchaban los rumores. Yo había hecho un proceso muy bonito de producción textual con los niños. Cada niño tenía un libro que había hecho, que yo les había mandado a plastificar con letra dorada, con el nombre de autor y todo, o sea un trabajo súper hermoso. Recuerdo tanto que yo tenía el libro de Daniel Bejarano, ahí en mi mano, y me dije: -“*si el profe me saca, le dejo ese libro de recuerdos jajaja*”-. Y así fue, me sacó y le puse el libro ahí.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Era un libro grandecito, verdecito, de tapadura. Cuando lo abría uno eran puras producciones del niño de tercero, era un proceso porque se veían dibujitos, luego letrica, luego un cuento; es decir, una cosa divina. Yo le dije: -“Profe, pues mire, el trabajo que yo hago, de todas maneras, pues yo no sé qué razones tenga usted para sacarme”-. Traté de defenderme, argumentarle mi trabajo y algo que me pasó en ese colegio (así como en el anterior) y que me ha tocado aprender es que uno tiene que ser más sociable con los compañeros, integrarse más. Ese día me lo sacó a relucir me dijo que - *“yo porque no trabajaba más en equipo”*-.

El caso fue que cuando le pasé el libro, él me dijo: -“*Pues, uno tiene que ser como las gallinas, profe, cacarear lo que hace*”-. Me explico que él desconocía muchas cosas mías. Sin embargo, a pesar de lo que le dije y le dejé, al final igual me sacó. Me fui dos años de Cocrear, sin empleo.

Estando en Santa Ana, en el colegio más pequeño, me presenté al concurso en el 2004 y pasé como con 64, cuando en la entrevista me dicen que mi título no coincidía con lo que me había presentado. Yo nunca apelé eso, nunca puse abogado porque no sabía que todo se podía apelar, yo no sabía nada de eso y nadie me lo decía. Son cosas que nadie te dice, pero después supe que se hubiera podido apelar. Para yo entrar al distrito duré diez años detrás de ese cargo, por eso cuando a mí me posesionaron solté lágrima, porque yo creo que pasaron diez años.

Me fui en el 2008 de Cocrear y había hecho un curso de lengua de señas. Para ese entonces ya tenía todos los niveles de lengua de señas, y fui cerca de mi casa a un colegio muy conocido que se llama La Sabiduría. La Sabiduría tiene colegio de niños oyentes y un colegio de niños sordos, aunque ya se acabó el de niños sordos. Esa vez fui y le golpeé la puerta a las monjitas y me recibieron la hoja de vida. Con ellos trabajé dos años, entonces yo les dictaba clase a niños de tercero en lengua de señas, las ocho materias.

Dictaba las ocho materias mientras ellos me corregían y se reían de mí, me decían mal profe, jajaja. Ellos me corregían las señas y aunque eso fue de locura saqué adelante eso, pero de ahí también me sacaron porque la situación económica era complicada. Yo era de las nuevas, ya había profes que llevaban diez o doce años y yo siendo la nueva, pues me sacaron a mí. Lo positivo fue que ahí también logré cosas bonitas con esos niños.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Antes de entrar a la Sabiduría, cuando trabajaba en Cocrear conocí a Nelson, mi esposo. Cuando a mí me sacaron de Cocrear, él siguió trabajando allá, pero pues él supo mi proceso de esos dos años con los niños sordos. Se enteró de todo el trabajo que hice, así que finalizando ese año me dijo ya no estaba el rector Miguel (el que me había sacado).

La nueva rectora del Cocrear que se llamaba Pilar estaba buscando una profe de ética para bachillerato. Como yo soy catequista, incluso en los primeros cuatro años que estuve en Cocrear, yo tenía en el grupo de catequesis, incluso dicté ética y lenguaje a los adultos los sábados. Teniendo en cuenta esa experiencia la rectora Pilar me contrato, adicionalmente yo imagino que Nelson también intercedió por mí, cuando vio que yo me iba a quedar sin empleo otra vez.

Nuevamente me reciben en el Cocrear y otra vez con los mismos compañeros. O sea, fue un tema ahí, fue un proceso como chistoso porque los niños que yo tuve en primaria ya estaban en bachillerato y algunos me acogieron, pero otros no. Otros no se convencían de eso, tuve choque con unos pocos, pero la mayoría sí me querían.

Imagínense que les daba ética a diez cursos. ¡A diez cursos! O sea, me quemé demasiado y yo sí he sido muy... más que “pila”, me considero responsable y muy comprometida. Me trasnochaba preparando esas clases de religión, porque yo daba Ética y Religión. La religión, la dan son los profes de sociales, entonces, digamos que yo no dejé el trabajo tirado porque soy muy responsable, pero yo lo vi grave. Yo pensaba: -“¿en qué me metí?”-. O sea, es muy complicado meterse en un área que no es de uno, pero el caso fue que terminé ese año así. Eso fue en el 2013 que hubo concurso.

Me presenté en el 2013, estando en Cocrear, y pasé. Recuerdo que ese año, me volví a quedar sin empleo y yo fui la que renuncié. Fue en Navidad, uno se iba a fiestas ya sabiendo si seguía o no. Ellos tenían como esa consideración, porque en otros colegios no hacen eso. En esos primeros días de diciembre, me dijeron que yo seguía. Lo primero que yo le pregunté a mi coordinadora fue que si me iba a dejar solo en primaria. Si me dejaban en primaria, yo seguía. Y me dijeron: -“No, profe, usted seguiría con la misma carga”-. Le respondí: -“No sumercé, Dios la bendiga, muchas

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

gracias”-. Aunque yo sabía que me quedaba sin trabajo, le dije: -“*No, dejemos así*”-. Entonces, en 2013 dije que no.

Ese mismo año, 2013, me había metido en un programa muy hermoso. Que capacita a profes y capacita a niños. Me metí en el programa Hermes. A mí me capacitaban y yo trabajaba con el programa Hermes, con conciliación escolar. De esa experiencia yo quedé como con unos contactos en Cámara y Comercio, así que pude yo trabajar con Cámara y Comercio al siguiente año. Como cuatro meses o seis meses iniciando el 2014. En ese entonces, me dieron seis colegios del Distrito, yo tenía que irlos a visitar y hacía lo que hacía, lo que ellos hacían en Cocrear lo hacía ahora yo. Yo formaba a profes y niños para ser conciliadores escolares. Fue un trabajo chévere, no me desvinculé del todo de la educación.

Estando en Hermes alguien me habló de la provisionalidad, del sistema maestro, porque yo estaba desconectada de eso. Yo no sé qué me pasaba, el caso fue que en el 2014 empiezo a ingresar al sistema maestro y es cuando me sale una provisionalidad en un colegio de Kennedy, para ser educadora especial. Fui docente de apoyo en el Manuel Cepeda Vargas, un colegio grandísimo, de los más grandes de esa localidad.

El colegio Manuel Cepeda tenía tres sedes y yo era la educadora especial para las tres. Me tocaba también trote pa' acá, trote pa' allá. Y así fue. Estaba ejerciendo mi provisionalidad cuando me nombraron. Me llamaron un agosto del 15 a nombrarme y empezar todo el proceso.

Cuando me presente compré un PIN para la ruralidad, yo sabía a la fija que iba para allá. Cuando en el 2013 compré el PIN fue el primer año que el distrito vendió un PIN especial para la ruralidad. Porque antes la gente compraba el PIN general, cuando escogían el Sumapaz la gente se devolvía o dejaba tirado el trabajo. Recuerdo que cuando compré el Pin decía: *Pin para Sumapaz*, lo compré pensando que Sumapaz era como Usme Alto, jajaja. Cuando me fui a conocer, ¡Dios mío, terrible! me monté a una flota a la una de la tarde y llegué a las siete de la noche allá.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Me subí a la una de la tarde con Nelson, mi esposo, y él después de que pasaron cuatro horas era callado. Él no decía nada y yo solo pensaba: -“*¡uy, juemadre!*”-. A pesar de todo, sabía que iba a aceptar.

Me dirigía a la Unidad- Sumapaz. Del proceso digamos que te podría decir que en realidad el distrito me cambió la vida. Me cambio en varios sentidos. Primero, empecé a ser autónoma en lo que yo quería lograr con los niños, porque en los colegios privados el coordinador entraba a verme la clase.

¿Qué pasó con esas dos profes cuando me echaron? Pues que yo no seguí la línea de ellas, todas eran súper tradicionales, cuadriculadas, o sea, yo no era así. Yo si las escuchaba y me sentaba en la reunión con ellas, Y luego yo decía: -“*Nooooo, yo no hago eso*”- jajaja. El espacio privado era súper cuadrulado. El caso es que por eso me salí. Digamos que los colegios privados no permiten que uno viva la educación en el aula como tiene que vivirla y que como un buen maestro la siente. No es fácil desarrollar todo lo que uno puede desarrollar.

A mí me posesiona Petro, Petro porque me posesiona en Corferias. Y ese día pensé aquí empiezo una nueva vida; no solo por el tema económico, sino porque uno sabe que tiene la posibilidad de hacer otras cosas y ascender en muchos aspectos. Eso es lo que he venido haciendo, porque las oportunidades que uno ve las tiene que aprovechar. Yo veía que uno trabajaba con población muy vulnerable y eso me parecía bonito. Y segundo, pues la educación pública llega personas que requieren de verdad un apoyo.

Cuando me fui para Sumapaz, un agosto del 2015, recuerdo que la profe que yo iba a “desbancar” era una profe que llevaba muchos años de provisional y le quedaban pocos meses para pensionarse. Yo pensé en prorrogar solo por esa persona sin conocerla. ¿Será que prorrogo para no afectar a esa profe? Por cosas de la vida me llegó a oídos eso, “Que era la profe Margarita y que la profe Margarita lleva tanto y que no sé qué”.

Antes de tomar cualquier decisión fui para la ADE y consulté. Una profe, psicóloga del Manuel Cepeda, me dijo: -“*No, pues camina yo te presento a fulanito de tal y que él nos asesore qué tan conveniente es que tú prorrogues*”-. Fuimos, me atendió y me explicó: -“*Profe, usted ya se ganó*

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

ese puesto, ¿usted cree que por usted harían eso?” - Me hizo un poco de preguntas, en conclusión, me expresó: *-profe, hágale, eso ya es suyo, ya cada uno luchará lo suyo.* Con la asesoría del personal de la ADE, yo decidí: *-“Sí, dejemos así”* -.

El problema fue que apenas yo llegué al Sumapaz y la profe me demanda, porque ella creyó que yo estaba allá por palanca. El caso es que yo llegué al Sumapaz con mi hija, porque me llevé a Sarita de 8 años porque mi mamá me la estaba malcriando un poquito y pensé aquí es mi oportunidad de cogerla. Fui sin Nelson, mi esposo.

Ante de cualquier decisión yo me documenté, viajé primero y conocí el lugar. El día que yo me posesioné conocí a la rectora. Esa rectora era antes la coordinadora y había ascendido a rectora en ese concurso, se llamaba Esperanza. Me le acerqué y presenté, le conté que iba con mi hija de 8 años, porque decían que uno tenía que compartir habitaciones con otros profes. Yo le solicité: *- “pues si sumercé, me deja el huequito que sea, con las condiciones que esté, yo lo arreglo, pero déjeme solita con la niña”* -.

Mi prioridad era esa, no estar con otros maestros ahí por la niña. La profe me ayudó y no me dejó cualquier habitación. Me asignó una habitación grande hasta con clóset y todo el mundo era aterrado. Nos hacía un frío espantoso, jajaja. Dormíamos con doble pijama, con gorro, hasta pegábamos las camas. Era un frío horrible, como si uno estuviera en el polo norte.

El caso es que se me dieron todas las condiciones y eso se convirtió en un problema porque la profesora que estaba remplazando pensó que (por esas comodidades) estaba por palanca. Adicionalmente, yo llegué con un trasteo que mi hermano me ayudó a llevar. Mi sobrina que trabajaba en una casa de bibliotecas me ayudó a contactar a una señora donde pudiera dejar mis corotos en su casa mientras empezaba a trabajar. El caso fue la dueña de esa casa era como muy politiquera entonces todos pensaron que ella me había ayudado a hacerme del cargo. Todo eso era una mentira, yo llegué por mis medios.

Cuando la profesora puso la demanda, la verdad no sé qué fue lo que ella alegó, pero el caso es que a mí me tocó ir al centro a mostrar todo lo de mi concurso. Tuve que demostrar todo lo mío,

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

yo me preguntaba: - “¿yo a cuenta de qué estoy en esto?”-. Lo increíble es que yo nunca me crucé con esa profe, nunca la conocí, inclusive por un momento pensé íbamos a hacer el empalme. Obviamente nunca ocurrió, jajaja.

La primera vez que entré en ese salón con todas esas actas, observador, esas cosas que uno quisiera que alguien le explicara, pero no hubo nada de eso. O sea, yo llegué a ese salón y lo cogí por cuenta mía.

Pero entonces digamos que el proceso que yo hice ahí, agosto del 2015, y estando en mi periodo de prueba, me ganó la beca para la maestría. Y otra vez: “Que yo tenía palanca, que a mí ¿quién me ayudaba?”... empezaron los comentarios otra vez. La beca era para la maestría, en La Sabana. Esa es una historia completa.

Estando ya en Sumapaz, viajábamos todos los domingos a las tres de la tarde. Yo viajaba con mi caja de mercado porque yo tenía que cocinarle a Sarita cosas saludables, yo no podía ir como otros muchos profes a tirar restaurante. Yo por Sarita no, con Sarita no. En ese entonces me cargaba con la caja de mercado y la ropa limpia, la ropa yo me llevaba para lavar.

Allá el agua era más bien sucia, o sea, uno lavaba y se pudría la ropa. también incluía en el mercado agua limpia, porque el agua de allá no es muy potable. Todos los profes cargaban sus botellas de agua o bolsas de agua. Nos regresábamos los viernes, como allá había jornada única entonces nos pagaban horas extras. Soltábamos niños a las tres de la tarde y corra la ruta a las tres y quince o tres y media... Y uno era así con el almuerzo bajo el brazo y con la maleta, o sea, era un estrés salir los viernes.

Estando en una reunión de integración de los colegios rurales escuche de las becas. Cuando nos reuníamos en el San Pedro éramos como 70 maestros, porque allá hay tres núcleos, entonces está el núcleo del Erasmo Valencia, el núcleo de la Unidad, y el núcleo del Tuna Alto. Cada núcleo tenía hasta once profesores y cada núcleo tiene escuelitas unitarias. Yo estaba en el núcleo de la Unidad, la sede principal, donde estaba la rectoría y vivían los profes. Estaba en la escuela más

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

organizada y bonita, sobre todo era donde hacía menos frío. La veredita donde vivíamos queda como en un huequito pequeño, entonces ahí hacía un poquito de menos frío.

Fue en una de esas reuniones de profes cuando la rectora Esperanza dio la información de las becas. Ella nos dijo: -“*si alguien está interesado lo espero en mi oficina, con una memoria, para que se lleve la información*”-. Fue una información flash, creo que no se demoró ni un minuto diciendo eso y yo alcancé a escuchar.

Digamos que yo sí sabía eso de las becas, porque cuando fui profe de Cámara y Comercio, que me tocaba visitar profes, yo me di cuenta que había profes que estudiaban así, y pensaba: “*Wow, eso debe ser genial*”. Imagínese todo lo que se ahorra uno. Entonces, me fui con la rectora y me puso la información. Diligencié un montón de formatos, cuando yo leo las condiciones para ganarme la beca, pues la primera era que estar en un proyecto y pues yo no tenía uno súper estructurado. Me puse a mirar fotos y todo lo que me solicitaban y pues yo tenía todo. Lo que no tenía era como algo escrito, que fue lo que me puse a organizar y pues ¡tome que me gano la beca!.

Debo aclarar que digamos que como yo a todo lo que hacía le tomaba evidencia. Esa ha sido como una característica positiva mía. A todo le saco actas, por ejemplo, si yo hago una reunión, sea con el que sea. Las hago en los cuadernos de los niños o en el observador, eso es para mí un factor clave. Todo eso es necesario porque uno no sabe en un futuro que van a decir: “*Usted no avisó*”- -“*¡Claro que yo avisé!*”. Yo he sido muy prevenida con eso.

Volviendo a la preparación de papeles para la maestría, el problema fue que la rectora cada vez que yo le llevaba y le entregaba eso me ponía peros. La verdad, me dio la impresión de que ella no quería como que yo me ganara eso porque para ella era un problema. Tal vez pensaba que yo iba a pedir permisos y en esa lejura, no eran permisos de un día sino permisos de tres días. Porque era haga la vuelta y después vuelva, todo un día viajando. La verdad era un complique y cada vez que ella me ponía peros, yo me devolvía y arreglaba la cosa. Sin mentir, fue más de unas tres veces que me hizo eso.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

La última vez que arreglaba ese proyecto, estaba en la biblioteca. No aguante más y me puse a llorar: -“*No, esa profe no quiere*”- Fue la bibliotecaria Magnolia la que me dio el impulso final: -“*No, no, profe, arregle eso, hágale que usted puede*”-. Y yo, lo arreglé, acomodé lo que ella me pedía.

El caso fue que después de tanto insistir me lo aceptó. Y me ganó la beca, pero para la Javeriana. ¡Estudiando los martes y jueves en la noche, y yo en esa lejura! Ese día también lloré, yo decía, pero por qué a mí, jajaja. ¡Qué lucha!, es que yo creo mucho en el poder de uno gestionar. Usted puede ser muy pilo, pero existe mucha gente que lo pueda ayudar a uno. Yo me dije: -“*ya me gané esto, me tiene que dar otra universidad*”-. Pensaba que tenía que haber otra universidad para los profes que vivíamos por allá.

Buscando y preguntando, encontré el teléfono de un señor del Ministerio de Educación, porque yo me gané la beca con el Ministerio (por eso fue 100% condonable y no 70%). Entonces empecé a indagar y le escribí contándole toda la historia, incluso lo de la rectora. Yo no estaba dispuesta a perder esta oportunidad, porque no podía pagarme una maestría. Lo que me respondió fue: -“*¿A quién se le ocurre darle una beca a un profe de Sumapaz martes y jueves? ¿a quién se le ocurría?*” -; respondí: -“Ustedes son los que saben allá”-.

El caso fue que ese señor me ayudo. Me dijo: -“*Profe mire, en La Sabana ya empezaron, , si quiere vaya, hable con el decano tal, ta, ta, ta, ta...*”-. Todo me lo explicó y tuve que volver a mandar papeles, hacer todo un proceso ahí, fue una cosa loca. Lo importante es que lo logré y me fui para La Sabana. Ya en esa universidad me cruce con el señor del ministerio que me ayudo. Él me dio clases y le agradecí.

En la Sabana recibía clase, prácticamente todo el sábado. Las clases eran hasta las 3 de la tarde, pero uno se quedaba un más tiempo ahí haciendo cosas.

Cuando volvía los viernes de Sumapaz, llegaba a mi casa a las 9 de la noche, pero cansadísima. Con la niña, con maleta, con todo. Nelson me recogía, mi mamá siempre nos tenía la súper comida. Él me madrugaba para la maestría hasta que yo llegaba a las 6 o 7 de la noche el sábado a la casa,

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

a alistar lo del otro día. Así duré año y medio, ahoritica es que yo me pongo a mirar para atrás, y me pregunto cómo hice. Lo logré con niña y con todo, pero me gusta contar la historia porque pues las cosas se pueden lograr, toca es uno esforzarse un poquito.

Estando en el San Pedro, hice el proyecto de la maestría. Fue un proyecto muy bonito sobre habilidades básicas de pensamiento, pero con el tema del lenguaje. Después lo pude sistematizar con Compensar, ese proyecto se dio a conocer en un congreso en Santa Marta. Para graduarme de La Sabana, como en el pregrado, me dieron opciones: -“*Usted para graduarse tiene que presentar la tesis, pero o hace artículo, o hace una ponencia en un congreso*”-. Preferí la ponencia, conseguí un congreso de educación y psicología que hacen como cada dos años, se llama Congreso SPI e hice la ponencia del proyecto. Y me lo valieron para poderme graduar.

Yo me gradué en el 2018, en agosto, el día del cumpleaños de Bogotá. Me gradué de La Sabana de Maestría en Pedagogía. Y pues digamos que después de eso, pues no me he quedado quieta. Ahora pertenezco a una red de lenguaje con Fabio Jurado como nuestro coordinador. Yo pertenezco al Nodo Bogotá. Aquí en Bogotá hay muchos colectivos, yo soy del programa Semillando.

En mi grupo, somos cinco maestras de distintos colegios. Así como nosotros pertenecemos al Nodo Bogotá, pues hay otros: está el Nodo Valle, el Nodo Eje Cafetero, etc. Hacemos un encuentro nacional cada año, por ejemplo, el año pasado estuve en San Gil con toda esta gente de la red. Y este año estuvimos en San José del Guaviare y es pura gente que investiga sobre el lenguaje. Es una cosa espectacular y tenemos la posibilidad de escribir un libro, de escribir artículos, porque ellos están con el Aula de Humanidades, con esa editorial y Fabio Jurado pues es una eminencia.

Cuando salí de la universidad, ya no quería desvincularme de lo académico porque a mí me parece estarse formando es importante. Segundo, a mí me parece que los proyectos, que uno hace como maestro dentro del salón, no se pueden quedar ahí; eso lo vine a entender ahoritica estando con el Estado. Yo no lo entendía antes, ¿sí? Lo vine a entender fue ahoritica. ¿por qué lo vine a entender ahoritica? Porque veo que existe la posibilidad de mostrarlo, ¿sí? Que fue lo que yo hice en el Congreso de Santa Marta.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Después de San Pedro, llega El Diamante. Llegué allá por un pico de estrés. En Sumapaz, me volqué con Sarita en el carro. Nos volcamos en el carro porque me dio un micro sueño. Todo empezó porque cuando yo empecé a estudiar me compré un carrito. Y en ese carrito, la idea era viajar a Chía (A la universidad). O sea, yo lo usé mucho para el trabajo y estudiar.

Una noche solté el computador como a las 12 y me levanté a las 2 para irme para el Sumapaz. Yo salía al Sumapaz cuando me iba en mi carrito. Salía de Bogotá a las 3 de la mañana y llegaba a las 7, los lunes a coger clase a las siete y media. Llegaba a las 7, eso corría con el uniforme Sarita y yo también con uniforme, comíamos cualquier cosita y cada una para su salón. Yo hacía eso de vez en cuando, pero cuando empecé a estudiar me gustaba hacerlo por quedarme un poquito más en la casa y estar los domingos en la tarde.

Empecé a estudiar y a recargarme mucho de trabajo, para ese momento llevaba tantos años sin estudiar: 20 años. Mientras el cerebro se adaptó fue difícil. A mí me costaba escribir, incluso todavía me cuesta. En esa ocasión, con esa recarga de cosas, me monté al carro muy cansada.

Estaba muy agotada e iba por el Alto de Caicedo, por ese camino se encontraba gente del ejército, pero a mí me daba miedo parar y dormir un ratico. Preferí andar y llegar. Pues resulta que, en ese Alto de Caicedo, la parte más alta del Sumapaz, me salí de la vía y nos volcamos.

El carro quedó con las llantas hacia arriba, no alcanzó a girar porque caí como en un frailejón. Cuenta Nelson, que fue el que sacó el carro con mucho cuidado con el señor de la grúa y con ayuda de otras personas, que debajo había una raíz de Frailejón que parecía un brazo, me contaba: - “Adri, eso parecía un brazo sosteniéndola, ¿qué fue lo que pasó? la detuvo esa raíz a usted y el carro no dio la vuelta así”. O sea, no caí ni siquiera en una laguna, ¡gracias a Dios! Todo favoreció, porque ese espacio está lleno de lagunas pequeñas, grandes y medianas.

Cuando cayó el carro eran las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro. Cuando yo abrí los ojos era porque ya estábamos girando, Sarita gritó y fue cuando yo me desperté. Sarita quedó metida en el carro porque yo la acostaba arrinconada, sin cinturón, con un poco de cobijas. Sarita venía de

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

haberse quitado una férula, porque se había fracturado un pie en el Sumapaz y venía a sustentar unos trabajos.

En ese accidente mi hija se volvió a lastimar el pie, yo lloraba. Era de esa tristeza de habérmela llevado, porque los profes sí me decían: - *“Profe, eso ya déjela”*-, pero yo por la conciencia le decía a Sarita: - *“usted tiene que ir a sustentar”*-. Ella estaba bien chiquita, pero pues la llevé casi que, a la fuerza, más por mi voluntad (no porque me estuvieran exigiendo)-. En todo ese accidente la niña me decía: -*“mami me duele el pie”*-.

Casi que no salimos de ahí, logramos escapar por mi puerta. Luego empujé el carro y pensé que está como bien sujeto, entonces me volví a meter a sacar la maleta del computador y la maleta de las cosas. Voy a sacar esas dos cosas y ya, me dije. Por casualidad pasó un señor en una moto, le di plata y le pedí: *“Dígale a la rectora que estoy en estas y que si pueden llamar a mi esposo”*. Le pedí avisar porque donde estábamos no cogía señal. Entonces, el señor me dijo: -*“No, caminé un poquito hasta allí, que yo vi allá como militares y ellos tienen señal para hacer una llamada”*-. Y así fue.

La que lloraba en ese accidente era yo y Sarita era la que me calmaba, me decía: -*“Tranquila mami, que estoy bien, mírame, estoy bien, estamos bien”*-. Yo no podía con el remordimiento, porque yo fui muy responsable de haberme subido así. Cuando pasó eso, el médico que me atendió después, me dijo: -*“No, profe usted no puede seguir allá”*-. Además, yo tenía unos problemas allá con dos maestras del ciclo y es una cosa muy complicada, un trabajo en equipo que nada que ver. Ellas no se adaptaban, yo trataba, pero no les gustaba. El caso fue que eso era medicina laboral, y lo del traslado se dio rapidísimo.

Para el traslado me tocaba ir los martes donde William Gil. William Gil era el señor de la Secretaría que daba los traslados y yo pendiente. Aunque empecé el año siguiente en Sumapaz, en uno de esos martes llamé a las tres en punto, y le dije a mi esposo Nelson, pásenme al señor y me lo pasó. El señor me dijo: - *“Profe, ¿cómo está? Le voy a leer lo que hay”*-, cuando me dice que está El Diamante. Estaba Diamante en la mañana, ¡era de ni creerlo!, yo podía seguía en la ruralidad e incluso con ese soporte económico que dan. Yo no lo podía creer, ni lo pensé, dije que sí de

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

inmediato. -“*Va para jardín en la mañana*”- me dijo, y ese día brinqué la felicidad. Yo no lo podía creer, ese mismo día alisté todo, dejé todo empacado para el siguiente día.

Eso fue en enero del 2018. Alcancé a llegar a mi antiguo colegio a la semana pedagógica y esas profes me miraba como diciendo: “*esa profe otra vez acá*”, pero yo ya sabía que me iba a salir. Después de salir del colegio me fui donde el profe Hermes, que era el rector recién llegado.

Recuerdo que yo cogí mi carrito, paré en El Diamante con la carta que decía inicio de labores. Y oiga, ¡qué cosa!, el profe casi no me recibe. Una semana me tuvo penando, porque yo iba con ese papel de salud mental por el pico de estrés. Yo sabía que estaba bien, pero como él estaba con el tema de otra profe saliendo con ese problema, ahorita lo entiendo. No obstante, me tuvo una semana sufriendo y yo decía: -“*Este profe no me va a dar esta oportunidad*”-. Y estaba feliz, porque me quería quedar en El Diamante.

A la semana, me dije: -“*Me tocó contarle toda la verdad*”-. Fui con toda mi carpeta médica, llegué temprano y me le metí a la oficina como a las seis y cuarto. Le comenté: -“Profe, qué pena yo ser tan atrevida, pero le voy a decir la verdad. Si usted me tiene aquí una semana, ¿dígame si usted me va a recibir o no?, pero antes le voy a explicar toda la situación mía. No crea que es que yo estoy loca o una cosa así, ni que le voy a dejar el trabajo tirado, mucho menos le voy a maltratar a los niños. Déjeme, yo le explico todo”. Así que le conté todo, hasta el más mínimo detalle del Sumapaz, allá además de todas las cosas que ya conté, hubo otras. Allá se me robaron una plata, perdí cuatro millones de un fondo que yo hice y me robaron del cuarto. O sea, yo estaba súper cargada, yo pensaba: -“*¿Pero, porque no me quieren?*”-.

El caso fue que todo se lo conté con lujo de detalles. Él me dijo: -“*Listo, profe, le voy a dar la oportunidad*”-

-“Sí profe, déjeme, que yo no lo defraudo a usted, yo conozco mi trabajo, no se preocupe” respondí.

Era abrir un jardín para esos niños chiquitos nuevos que llegaban. Niños y profe nuevos.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

En el Diamante llegué en el 2018. Durante esos años, yo hice un proyecto que llamaba *Cien Lenguajes*. Lo trabajé como a puerta cerrada, digámoslo, porque allá trabajar en equipo también es difícil, aunque lo intenté. Fui maestra en el 2020 y 2021, con ese proyecto de Cien Lenguajes. Así que me cogió la pandemia en El Diamante.

Fui la única profe de preescolar que dio clases en los jueves virtuales. Yo pensaba ¿Cómo no se va a poder que los niños estén en una pantalla? Empezamos con dos o tres, luego eran diez, y se fueron vinculando; hasta que al siguiente año ya las otras profes dijeron: - *“Ah, pues cómo que sí se va a poder”*-. Para ese momento todos los profes, todos los papás tenían internet. Ese proyecto de ahí se llamó Cien Lenguajes, lo presenté con el IDEP y la Universidad de EAFIT.

Cambiando de tema, a mí me ha gustado el tema de las escuelitas. Pues digamos que no se pudo trabajar en equipo como yo quería en El Diamante y yo supe que las escuelitas de arriba necesitaban un educador especial, ¿sí?, entonces, un día, en un descanso del Diamante, pedí permiso y me fui a buscar al profe Julio sin conocer. Me le presente: - *“Profe yo soy fulanita de tal, yo soy educadora especial ¿usted por qué no me trae para acá como educadora especial?”*-. Él Me dijo: - *“No, profe, yo no puedo hacer eso. Yo podría, de pronto, si hay una vacante de preescolar, yo la traigo”*-.

Pasaron dos años cuando me llama el profe Julio, él me contactó a mí. Me llamó:

- *“Profe, hay una vacante, hay dos vacantes de preescolar, ¿le interesa?”*-

y le respondí: - *“Claro que me interesa mucho, mucho, mucho”*- .

Fue así cuando empezamos el proceso y el traslado se dio facilito, movilizado por procesos previos que había hecho en el IDEP. Me fui para allá en el 2019.

En el 2022, salé lo de STEM que también fue un logro bonito. Eso pasó con Saber Digital. Había que participar en un proceso, hacer unos pasos y una presentación. O sea, yo ya sé cómo es eso. Cuando Nidiecita, mi compañera de trabajo, me mira y me dice: - *“¿le hacemos o qué, Adrianita?”*- Yo siempre le digo sí, pero esas preguntas de ella son porque me figura a mí, jajaja. Sin embargo,

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

sé que con ella tengo apertura, al menos no me dice que no a las cosas, me apoya y se adapta al cambio.

El caso fue que empezamos el proceso de STEM. Esos niños del campo son muy lindos, súper propositivos y siempre toca darles la oportunidad de que hablen. Digamos que yo en esta escuelita tengo los niños más pequeños, de tres a ocho años y yo se los tengo que pasar a Nidia ya leyendo y escribiendo, pero yo se los paso con otras habilidades más fuertes. Ellas solo se fijan en la lectura y en la escritura, pero yo se los paso con otras cosas. Por ejemplo, los niños que yo le pasé el año pasado son niños más propositivos, que hablan más. En una salida preguntan. Aunque ellos se fijan más en si sabe leer y escribir, es como lo primordial para ellos.

En el caso de STEM nos inscribimos con niños de ella y un niño de mi salón, el más grandecito de segundo. No fue difícil porque ellos nos iban diciendo que tocaba hacer, los mismos niños identifican una necesidad. Ellos solitos lo hicieron y después ellos generan la solución también. De esos 600 equipos que se inscribieron, quedamos en el puesto octavo. O sea, fuimos subiendo.

Cuando llegamos a los 50 finalistas, tenía mucha esperanza qué de pronto quedáramos. Sin embargo, no fue así. Había unos proyectos muy geniales, pero éramos solo dos colegios rurales dentro de toda esa gente.

Les dije a mis niños que fuéramos con Ruana y fueron con Ruanita de Ovejo. Todos con Ruanita de esas blanquitas. Se veían divinos, a mí se me ponía la piel de gallina cuando los veía. Los grabé exponiéndole a esos tres jurados, ese video es espectacular. Así todos serios, solamente hay uno como medio jocoso. Mi Juan Pablo, eso sí, el de segundo, se defendió, era el que más hablaba. El punto fue que el prototipo que hicimos no nos funcionó en ese momento. Se le salió el agua por todo lado. Apenas el Juan Pablo me miraba.

Pienso que lo que no nos favoreció fue eso. Fue un proceso maravilloso, incluso con esos problemas. Algo que me da tristeza, en medio de todo, es que en ocasiones los jefes no ven eso. Como me pasó con el rector Miguel y sigue pasando. Hay profes que no reconocen lo que uno hace. El consuelo que nos queda, decíamos en la Gala de los Mejores con Nidiecita, es que saben

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

que hay un colegio que se llama Rural Las Mercedes y lo que los niños son capaces de hacer. Eso es muy valioso.

En la Gala de los Mejores, estuvimos por un proyecto de lectura y escritura. Ese proyecto se llama Tejiendo Identidad Campesina. Yo trabajo en mis proyectos con una profe que le quedan dos años para pensionarse, digamos que la visión de ellos es un poco diferente a la de uno, pero me ha ido bien con ella. Lo que más le pedí yo a Dios era tener un buen equipo de trabajo. Yo pensaba: -*“No, qué rico uno llegar a un colegio donde uno la rompa con los profes, pero bien chévere”*-. A ella me ha tocado entenderla mucho, aun así, estuvimos en la Gala de los Mejores con ella.

Cuando llegué a Las Mercedes, algo muy lindo que hizo Nidiecita y que no lo hace un profe de esas edades o de esos años de servicio, fue sacó un poco de carpetas que tenía en la biblioteca. Lo que ella hacía era tomar fotos y archivar el trabajo de sus niños. Cuando me muestra eso, un bosque nativo de árboles ya gigantes sembrado con los niños de ella que ya son profesionales. Ese bosque está en la escuela y ella se siente súper orgullosa de eso. Me mostró fotos de ese proceso, fotos de la huerta, fotos de cada cosa hecha y yo la escuchaba con mucha gratitud. Fue Muy lindo que lo compartiera conmigo.

En esos días yo le dije a ella: -“Nidiecita, pues si tú quieres, empecemos a recoger eso que tú haces y démosle como una formita para que no sea como tan abrupto que yo llegue con una idea nueva”. Yo le expliqué a ella que lo mío era el lenguaje, lectura y escritura. Yo siempre trabajaba todo el tema del lenguaje, pero: -*“Si sumercé quiere, pues tengamos presente todo lo que sumercé ha tenido”*-. De esa fusión nació el proyecto que se llama *Tejiendo Identidad Campesina*.

Con el proyecto de *Identidad Campesina* me fui para México en abril y fue el mismo proyecto con el que estuvimos en la gala. Se habla de los productos que se cultivan en la vereda, porque allá todavía hilan la lana, se hace queso y yogurt. Este año, como innovación, quisimos ir a las casas y cocinar las recetas de las abuelitas. Entonces hacemos la actividad, su gestión, pero yo eso lo transformaba en lectura y escritura, una gran cantidad de textos.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Lo que nos llevó a la gala fue *Tejiendo Identidad Campesina*. Yo me siento bien servida con Nidiecita, no ha sido fácil, pero hemos sido reconocidos. Incluso, el día de la gala me abrazó y ella que es así como muy seria, me expresó: -“*Adrianita he aprendido mucho de usted*”- tan feliz. Le vi en su rostro que estaba contenta, obviamente fue un trabajo de las dos. -“*No, Nidiecita, es que todo en la vida se puede lograr, pero toca es como como hacerlo con amor*”- Todo con cariño de lo que se hace y defenderlo. No faltan los que hablan de la educación pública mal. Le toca a uno estar como defendiendo su trabajo, porque no todos somos iguales. Hay profes que ya sabemos cómo son, pero hay otros muy pilosos y que sacan unas cosas maravillosas.

Otra cosa importante es que si uno tiene la posibilidad de mostrar el trabajo que hacen los niños, ¿por qué no hacerlo? Sobre todo, en el campo. Digamos que hay que aprovechar esas oportunidades que se dan en programas del IDEP, de Secretaría, de las casas de compensación. Entonces, eso es a lo que yo le apunto. Digamos que sé que es trabajo extra, le toca a uno quedarse más o llegar a la casa y escribir o mandar tal cosa, pero yo lo hago con mucho gusto porque uno sabe que esa presencia de los niños de por allá se va a ver en algún momento. Eso fue lo que me pasó con STEM o el proyecto de Identidad Campesina.

Un consejo, que daría a los futuros maestros, es que tengan en cuenta que la realidad es un poco diferente. Las prácticas en la universidad, digamos que dan como una perspectiva, pero no son totalmente la labor docente. Yo pienso que las prácticas tienen que ser muy reflexionadas. Cuánto hubiese querido tener una práctica como lo que aprendí en La Sabana.

En mi caso, yo nunca hice una tesis de pregrado. La hice con el tiempo en La Sabana porque en el pregrado no quise hacer tesis, sino que me fui a hacer un año de servicio social. Allá no me pedían un documento. Por eso, cuando yo llego a La Sabana, veinte años después del pregrado, eso me dio durísimo. Con toda la dificultad logré sacarlo adelante. Sobre el pregrado, la reflexión que hago hoy es sobre la edad y es que uno no es el mismo de antes. Uno madura a través del tiempo.

Del pregrado hubiese querido mucho que se contrastara todo lo que enseñan de esos teóricos con la práctica. Esos teóricos que mencionan o que uno estudia como Vygotsky o Piaget. Ahorita es

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

que uno escucha a unos nuevos como Oliver, pero digamos, que quisiera que contrastaran eso. Porque eso no se hace, no se hace y no se hace.

Cuando yo hacía mis prácticas en Neira Caldas tenía que ir a tres escuelitas: El Corozo, El Yunque y la otra no me acuerdo. A mí me tocaba pasar unos cafetales, en ese momento yo tenía veinticuatro años. Gracias a Dios, no me pasó nada. Eran unos cafetales donde había campesinos y gente de todo tipo. Pasaba al cafetal, llegaba a la escuela y hacía mi práctica. En ese entonces nadie me dijo: -“Sería bueno que usted escribiera sus reflexiones”-, por ejemplo. Eso lo he venido aprendiendo desde no hace mucho.

Es importante escribir, porque no todo queda en tu memoria. Cuando uno mismo hace la reflexión, después uno conversa con alguien y hasta puede sacar sus apuntes. Digamos que esas prácticas del pregrado sí requieren ser más reflexivas. Desde uno mismo y el profe que lo esté a uno asesorando e incluso desde los mismos compañeros.

La realidad que se vive, lo que uno encuentra cuando llega a algunos colegios, es que no es fácil hallar un equipo de trabajo. A veces, a usted le toca solo. ¡Qué tristeza! Yo, por ejemplo, tengo una red con una profe de Suba, una profe pensionada y una profe de Kennedy, porque en mi colegio no encontré quien se quisiera vincular. Y les dije, porque yo quisiera hacer una red con profes rurales. Sueño con eso, para empezar a escribir de la ruralidad, porque me parece que no hay nada escrito, que hace mucha falta escribir sobre lectura y escritura en la ruralidad.

Un niño del campo que tiene menos oportunidades y menos acceso a todo, pues el proceso tiene que ser diferente, pero no hay con quién reflexionar del trabajo educativo. Entonces digamos la clave es que la práctica sea reflexiva y contrastarla con los teóricos, ¡qué rico es contrastar!, porque esa persona que investigó y miró, si en mi contexto pasa lo mismo o no pasa lo mismo. Todo en beneficio de los niños, en beneficio de la educación, es lo que uno dice. Es básicamente eso.

Ahora que trabajó en lo público yo intento hacer las cosas muy bien así nadie me vea. Cuando trabajaba en lo privado, se me paraba el coordinador Jairo y yo tenía que “actuar” para darle gusto a él. Porque él se iba y yo ya seguía con lo mío, él cogía los cuadernos y cogía el plan de estudios

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

y comparaba con las otras dos profes. Eso a mí me estresaba. ¿Qué pasa ahora en lo público? Que, con la pedagogía por proyectos, tengo niños de distintas edades Y, entre comillas, mi rector quiere que haga mesitas y les ponga la cartilla de transición, la cartilla de primero y la cartilla de segundo luego que ellos copien. Él sería feliz con eso, pero él no se mete en eso. Él sabe que yo hago pedagogía por proyectos. En la realidad, yo monto todo un proyecto, el proyecto de mariposas de este año, por ejemplo. A través del proceso de la mariposa trabajé lectura, escritura, ciencia, sociales, los tipos de vivienda, un poco de temitas. Luego comparaba lo que hice con el plan de estudios y decía “-ya saqué esto, ya saqué eso”-, pero no en el orden cronológico como pide un colegio privado.

Digamos que para mí es muy significativo, valioso, que un niño del campo pregunte. Que día hicimos una salida a la granja de la Casa Feliz y los niños preguntaban mucho. Luego me encontré en el Facebook su comentario, que eso me llenó de alegría, y decía que los niños le habían encantado porque preguntaban. Yo pensé que era maravilloso que él reconociera eso, incluso lo tuve como mi estado porque me sentí muy orgullosa. Recuerdo que duramos como dos semanas preparándolos, Les conté, nos vamos a ir a la casa de fulanito de tal, les mostré vídeos para que ellos llegaran allá contextualizados.

A veces, los profes tradicionales hacen las cosas como si los niños ya supieran. No, a los niños hay que explicarles el por qué, el para dónde o el para qué. Eso es lo que a mí me gusta hacer con los chiquiticos. El caso es que en esa visita se lograron cosas maravillosas con los niños porque preguntaron mucho. Yo pienso que estar en la ruralidad sería un desperdicio sino aprovechamos el territorio, como profes no podemos limitarnos. Yo sé que hay una normatividad, pero no por eso limitarnos. Siento que siendo maestra de la educación pública puedo ser como más libre en eso.

Libertad, esa es la palabra, entonces por eso hemos hecho tantas salidas. Los he traído al Tunal, fuimos a la UniMinuto. Vamos conociendo otros espacios distintos también y pues aprovechar la ruralidad, es inconcebible que uno estando en el campo no pueda salir, es como eso.

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

Hay que aprender a compartir los espacios y los saberes. Es importante poder hablar del mismo tema con una persona que le apasiona igual que a uno. Eso no se encuentra a la vuelta de la esquina. Y es la queja de casi todos los compañeros de las redes, a veces nos ponemos a charlar y eso es lo que uno encuentra en el colegio, no hay con quien hablar.

Cuando llegué a las redes fue algo casual. Me enteré por medio de un mensaje de correo, decía que iba a haber un encuentro de redes. Yo me pregunté: -“¿esa vaina qué será?”-. Ese día salí sin almorzar y cansada, pero con la intención de ir. Y me fui para el IDEP. Allá en un salón grande estaba la red de inclusión, había mucha gente e hicieron actividades.

Yo empecé a preguntarle a alguien de qué se trataba, me contextualizo un poquito y fue cuando conocí a los de la Red de Lenguaje. En la red de lenguaje ya me contacté con una persona ahí y me fui metiendo. Ellos me dijeron: -“No, tienes que pagar una membresía, debes tener un equipo”-. Empecé a conseguir un equipo con compañeras de La Sabana, con compañeras que estudié. Solo hicimos dos o tres encuentros, porque se complicó. El caso fue que otro colectivo me acogió.

Un colectivo me acogió, empecé en nuestras reuniones como asistente. Digamos que pertenecer a una red, le abre a uno la perspectiva como maestro porque entiendes que puedes investigar. Sueño con investigar en el aula. Yo les decía, en algún espacio de la red, que uno es un científico de la educación. Así como un doctor se actualiza ¿cómo es posible que las prácticas pedagógicas sean las de hace cincuenta años? Y sé los niños aprenden, no digamos que no. Un niño aprende con ma me mi mo mu, pero qué tal si yo le enseño de otra manera. Haciéndolo de otra manera ese niño va a ser más propositivo o argumentativo. O trabajar con un niño que se desarrolló más en lo oral, no solo en leer y escribir. Ese es mi argumento. Yo desarrollo primero el hablar, luego la lectura y la escritura, porque eso llega porque llega. Lo más importante es que el niño tenga habilidades dispuestas al aprendizaje.

Básicamente, yo pienso que todos deberíamos pertenecer a una red. Todos los maestros deberíamos pertenecer. Solo que eso requiere tiempo, tiempo que la gente no quiere dar. De esa primera reunión de red obtuve muchos contactos. Actualmente, estoy en el nodo Semillando. En

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

ese nodo hay una profe muy pila, es una profesora pensionada y es la coordinadora de nosotras. Ella es la que nos llama, la que nos hace pensar. Ella es una profe apasionadísima.

A propósito de vincularse, es algo que a mí me sirvió mucho cuando recién terminé la maestría fue cuando me empecé a vincular con el IDEP. Me llamó mucho la atención cuando el IDEP sacaba muchas historias de los profes y sus proyectos. En ese momento yo los veía como algo inalcanzable. Yo iba y los escuchaba en el IDEP, me pegaba esos viajes solo para escucharlos. Fue así como empecé a entender que lo que uno hace también es importante, que lo que pasa en el aula es valioso; incluso, cuando uno está ahí tan solito. Hasta en esos momentos, cuando uno cree que eso que haces no es importante.

Me pasa actualmente, trabajo en multigrado de prejardín a segundo. Viajo todos los días, aunque allá tenemos casa, pero el rector no me ha querido brindar un espacio. No importa, ahí voy. Ahora tengo un proyecto de biblioteca comunitaria y la voy a inaugurar este diciembre, yo creo que este fin de semana. La biblioteca se va a llamar *El Frailejón*. Me uní con una mamita, que es profe también. Ella es un ejemplo de señora. Hizo su licenciatura siendo mamá de allá, del campo. Con la profe Patricia Morales vamos a montar la biblioteca comunitaria.

Entre todo lo que he mencionado debo decir que el IDEP me abrió los ojos a mi valor docente. Por ejemplo, Alexander Rubio, esa filosofía de él y esa forma de ver a los pedagogos me parece genial. Me abrió mucho los ojos, por ejemplo, me fui con nueve profes para México en abril. Y mi proyecto uno no lo ve tan “boom”, pero mira que sí. Todos los días, en México, me tocó exponer. Todos los días lo expuse en la Pedagógica de México, lo expuse en CONAPE, que es como decir aquí el ministerio. Entonces allá, hacían preguntas de tu proyecto. Pensé, lo que hago es importante y valioso, pero como uno está acá metido en su cascarón, pues uno cree que no es importante. Cuando uno empieza a mostrar ese estatus de profe investigador, uno se empieza a convencer de eso. Y esos ojos no se los abre a uno nadie, solo uno mismo.

Algo que sí hace falta en el nodo, cuando yo me reúno, o cuando se reúnen una vez al mes en la Nacional, es el tema de la ruralidad. Lo mismo pasó en el STEM. Cuando yo sentía que iban a

NARRACIÓN ADRIANA (N.1)

mencionar el tema ruralidad, no ocurría. Es algo que generalizan, lo meten ahí como en el montón. Entonces, sueño poder hacer la diferencia con algo así. Solo se puede hacer pues investigando.

Tango claro que muchos de mis mayores aprendizajes como profesora los he logrado en lo público. Estando uno en lo privado, no es por nada, pero es ahí haciendo lo que le dicen. En el colegio privado toda gira en el plan de estudios. Ahorita toda gira en torno a la política pública de lectura y escritura. Yo me gané este premio, pero la red no me hubiese aplaudido mucho porque la política de lectura y escritura es de hace 50 años. Ellos pretenden que sigamos enseñando con sílabas y así no es. Entonces yo quiero investigar, demostrándoles, que con proyectos de aula el niño también aprende a leer y a escribir. Esa es la idea.

Un ejemplo de innovación es el nuevo colegio de Suba: El Colegio Abel Rodríguez. Allí quieren trabajar por campos de pensamiento y llamaron a la Red del Lenguaje. Están incluidos el profe Fabio Jurado y la profe Sonia (que es la coordinadora de mi grupo) y otros profes de la red. Ellos están tratando de integrar el currículo en campos de pensamiento.

¿Y qué ha pasado con ese colegio? empezaron a llamar profes que manejen la pedagogía por proyectos. Un ejemplo es la profe Luisa, una profe del colegio el Hato. Ella es muy pila, una profe muy chévere. A ella la jalonaron para ese colegio. Ese colegio sólo tiene profes que manejan pedagogía por proyectos. Yo me imagino que ese colegio tendrá resultados diferentes. Inclusive la esposa de Abel Rodríguez está en la red, la profe Cecilia Bayona. Entonces, lo que está haciendo Fabio Jurado, es tratar de demostrar que cuando uno trabaja por proyectos fluye con mayor potencia la lectura y escritura. Pretendemos ir más allá del *ma me mi mo mu*. Entonces, es una lucha con ese *ma me mi mo mu*, jajaja. Es mi lucha.